

Karl Rahner y la apertura trascendental del ser humano: notas para una antropología filosófica

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Resumen: Este trabajo aborda algunos ejes fundamentales del pensamiento antropológico de Karl Rahner, atendiendo especialmente a su comprensión del ser humano como espíritu encarnado abierto a la trascendencia. A partir del análisis de sus principales obras y de sus influencias filosóficas, se muestra cómo Rahner articula tradición metafísica y filosofía contemporánea mediante una reinterpretación genuina de lo humano. Frente a reduccionismos materialistas o espiritualistas, su propuesta integra cuerpo y espíritu, historia y trascendencia, culminando en una teología trascendental que examina las condiciones de posibilidad de la experiencia de Dios. Se ofrece finalmente una breve valoración personal de su aportación filosófica.

Palabras clave: Karl Rahner – antropología filosófica – trascendencia – espíritu encarnado – teología trascendental.

Contenido

1. Las cinco experiencias fundamentales del quehacer teológico	4
2. La primera tesis doctoral: conocimiento humano y apertura de lo eterno	4
3. Oyente de la palabra y la estructura receptiva del ser humano	5
4. Organización cronológica de las obras completas	5
5. Influencias filosóficas principales	5
6. Heidegger y Rahner: tiempo y trascendencia.....	6
7. Rasgos centrales de la antropología filosófica de Rahner	6
8. Valoración personal.....	7

1. Las cinco experiencias fundamentales del quehacer teológico

Las cinco experiencias fundamentales que destaca Rahner como teólogo cuando hablamos de Dios son:

1. Analogía: el punto es que cuando hablamos de Dios no podemos hacerlo en la misma categoría que cuando describimos el mundo o nos referimos a una cosa. Dios no es una cosa o ente más en el mundo, de ahí la necesidad de usar analogías para referirnos a Él, intentar entenderlo, definirlo y comprenderlo. En este sentido, las analogías solo consiguen vislumbrar la realidad de Dios, ya que en tanto elementos lingüísticos no alcanzan la plenitud de la divinidad, al contrario que sucede con la totalidad de las cosas que sí logran alcanzar.
2. Libre autocomunicación de Dios a su criatura: si bien el hombre busca a Dios, lo más relevante en la teología de Rahner es que Dios se muestra accesible al hombre. Es Dios buscando al hombre, hablando a este y no tanto el hombre buscando a Dios. En otras palabras, si cuando buscamos a Dios lo encontramos, es porque la divinidad se nos entrega en esa búsqueda.
3. La raíz espiritual (ignaciana): la teología de Rahner, si bien tiene un elemento intelectual, la pieza fundamental de la que emerge y dónde se sustenta es la experiencia vital. Es preciso que la reflexión teológica esté ligada a la experiencia espiritual del creyente. Esto se traduce en oración y vida interior.
4. Diálogo con otras ciencias: es preciso que la teología no se vuelva endogámica, sino que debe buscar el diálogo interdisciplinar, tanto con la filosofía como con el resto de saberes. En este intercambio de saberes, la actitud de la teología debe ser humilde y de reconocimiento respecto al valor epistémico de las distintas ramas de conocimiento.
5. Esperanza en la vida eterna: las otras cuatro experiencias deben estar vinculadas a la esperanza en una vida eterna. Si bien, esta vida eterna es un misterio inalcanzable en la vida terrena, la esperanza nos mantiene enfocados en eso que no conocemos y nos permite asirnos a ello a pesar de nuestras limitaciones epistémicas.

2. La primera tesis doctoral: conocimiento humano y apertura de lo eterno

La primera tesis doctoral de Rahner en filosofía, parte del estudio de la metafísica del conocimiento finito del ser humano en Tomás de Aquino. La pregunta central es ¿cómo

conocemos? Para responder a esto, no se limita con repetir a Tomás de Aquino, sino que hace una reinterpretación brillante de este, puesto que lo actualiza con categorías de la filosofía moderna. El resultado es que el ser humano no es únicamente un sujeto activo de conocimiento que recibe información del mundo exterior y lo conoce. Más bien, el hombre es un espíritu encarnado en el mundo y el mismo hecho de conocer nos muestra una apertura intrínseca en lo humano en relación a lo eterno. El resultado de esta tesis quedó recogido en la obra *Espíritu en el mundo* de 1939.

3. Oyente de la palabra y la estructura receptiva del ser humano

La segunda obra de Rahner, bajo el título, *Oyente de la palabra*, versa principalmente sobre la relación entre la filosofía de la religión y la teología. La idea destacable que propone Rahner aquí es que el ser humano está constituido estructuralmente como ser oyente. Ese adjetivo de oyente, hace alusión que nuestra propia esencia, pues significa que, como oyentes, estamos abiertos a Dios y su revelación, su mostración. Escuchar la voz de Dios, su palabra, esa cualidad en nosotros, es inherente a lo humano y forma parte constitutiva de nosotros. De ahí que se nos defina como seres oyentes.

4. Organización cronológica de las obras completas

Los cuatro grandes apartados en los que se han dividido las obras completas de Rahner son:

1. Fundamentación 1922- 1949
2. Estructuración 1949-1964
3. Desarrollo 1964-1976
4. Recapitulación 1977-1984

Sus obras completas se componen de 32 tomos y 40 volúmenes.

5. Influencias filosóficas principales

Los filósofos que más han influido en Rahner son Tomás de Aquino, Kant, Maréchal, Blondel y Heidegger. En el pensamiento de Rahner se podrán apreciar el uso de recursos de la metafísica clásica como la de Santo Tomás, elementos de la filosofía moderna y también de la contemporánea. Destacable serán sus aproximaciones ontológicas paralelas a las heideggerianas y la apertura a la trascendencia.

6. Heidegger y Rahner: tiempo y trascendencia

Si bien, Rahner asume la filosofía ontológica de Heidegger en tanto que centra su pensamiento en lo relativo al ser y específicamente en la forma de ser del hombre en el mundo, hay una diferencia fundamental entre ellos. Mientras que Heidegger concibe la ontología humana en relación al tiempo y la finitud de ese tiempo, Rahner no se queda en la concepción ontológica temporal y de la finitud, sino que lleva al ser humano a la trascendencia, a la eternidad. Si en Heidegger el horizonte era el tiempo y este culminaba con la muerte, en Rahner el horizonte es la trascendencia. Por lo tanto, el hombre no deja de ser en la temporalidad cronológica propuesta por Heidegger. Asimismo, Rahner sale de la concepción abstracta del ser humano como apertura, *dasein* abierto a las posibilidades. Más bien, entiende que el hombre se desarrolla en la historia concreta y en una materialidad encarnada. No somos solo existencia, apertura y posibilidad, sino historia, cuerpo, circunstancias. Lo que consigue con esto es unir espiritualidad y materialidad, alma y cuerpo, abstracción y concreción, así como eliminar el límite temporal heideggeriano.

7. Rasgos centrales de la antropología filosófica de Rahner

Algo característico en Rahner es que, pese a no encontrarnos en su pensamiento un tratado al uso de antropología, esta es algo transversal en todo su pensamiento. Para Rahner, si queremos pensar al hombre de forma rigurosa y certera, es preciso hacerlo desde una metafísica ontológica. Lo que es lo mismo, hay que tener en cuenta, siempre que se piense al ser humano, al ser de este. De igual forma, busca el estudio integral del ser humano, no reducirlo a mera espiritualidad ni tampoco a mera materialidad, sino tener en mente al ser humano como un todo orgánico compuesto de dos dimensiones ontológicas inseparables: la espiritual y la material. Por otro lado, el ser humano, por definición, es un ser abierto a la trascendencia, estamos capacitados en esencia como oyente de la palabra de Dios. Esto quiere decir que podemos acceder a la revelación de la divinidad cuando se nos da. Por último, se puede decir que el pensamiento de Rahner culmina en una teología trascendental cuando piensa al hombre, ya que se encarga, principalmente, de esos elementos en lo humano que son condición de posibilidad para la experiencia con y en Dios.

8. Valoración personal

Considero que el pensamiento de Rahner consigue algo notablemente complejo: articular tradición filosófica clásica y filosofía moderna y contemporánea. Todo ello a través de un análisis de lo humano. Esto tiene todavía más mérito, puesto que no es solo una articulación o reiteración de lo dicho en filosofía, sino una reinterpretación, integración y superación a través de una antropología novedosa y genuina. Esto se puede leer como un intento de reconciliación entre distintas propuestas filosóficas y teológicas en lo relativo a la antropología. No desdeña la espiritualidad, pero tampoco la materialidad. En este sentido es un pensamiento equilibrado, abierto al diálogo y que confronta con cualquier tipo de reduccionismo antropológico. Todo esto desde una actitud humilde, la cual facilita el diálogo y revaloriza las amplias ramificaciones que tiene el conocimiento humano. El conocimiento inter y pluridisciplinar que tanto necesitamos, ya era algo que atisbó Rahner.